

ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ В УСЛОВИЯХ ПУСТЫННЫХ ЗОН УЗБЕКИСТАНА

Аллаяров Шерали Шамшиевич, доктор ф.с/х н. (Phd), Заместитель директора Научно-производственного центра по племенному делу, Ташкент, Республика Узбекистан, телефон:+998917777376; e-mail: sherallayar@gmail.com

Мусирманов Нурали Файзуллаевич. Независимый исследователь.
Тел:+998909538201; E mail: nuralimusirmanov@gmail.com

Донаев Хусниддин Абдиалимович, доктор ф.с/х н. (PhD), доцент, декан факультета зооинженерии Ташкентского государственного аграрного университета.

Аннотация. В статье рассматривается важность и особенности зимнего содержания молодняка овец каракульской породы в условиях холодных пустынь. Актуальность вопросов, излагаемых в статье исходит из преимуществ каракульских овец в освоении ресурсов пустынь, важность целесообразной содержания молодняка при ведении каракулеводства с учетом суровых погодных, кормовых условий и других факторов. Кроме того, в статье приведены конкретные, практические рекомендации, основанные на многолетних опытах ведущих каракулеводов.

Ключевые слова: пустыня, степь, овцы, пастбища, доход, село, чабан, сено, зимовка, водопой, корм, выпас, молодняк, стадо, шкурки, шерсть, мясо.

Abstract. The article examines the importance and specific features of winter keeping of young Karakul sheep under the conditions of cold deserts. The relevance of the issues discussed in the article arises from the advantages of Karakul sheep in utilizing desert resources, as well as the importance of proper management of young animals in Karakul breeding under harsh climatic, feed, and environmental conditions. In addition, the article provides specific practical recommendations based on many years of experience of leading Karakul breeders.

Keywords: desert, steppe, sheep, pastures, income, village, shepherd, hay, wintering, watering place, feed, grazing, young stock, flock, pelts, wool, meat.

Актуальность темы. Исследуя особенности природных ресурсов и экономического развития Республики Узбекистан, необходимо иметь в виду ее уязвимость от внешних факторов, в особенности недостаточности водных ресурсов, высокий уровень бедности в густонаселённости, высокую неопределенность внутренней социально-экономической среды, в связи с уровнем безработицы в отдалённых сельских местностях. Так, как Узбекистан считается

аграрной Республикой и у большей части ее населения основным источником является сельскохозяйственная деятельность. Однако, в силу влияния ряд факторов, в основном связанных с ограниченностью поливной земли и большой доли аридных зон в территории Республики, многим сельчанам нет возможности заниматься не только с растениеводством, садоводством и тому подобными деятельностью, которым нужны полив, а также, разведением многих видов животных, для которых требуется

круглогодичная подкормка с сочными кормами. В таких зонах единственная категория сельхозземли с использованием которой можно получить доход – это пастбища и больше 81% этих пастбищ является пустынными, а большая часть из предгорных пастбищ с удельным весом в общем количестве 11 % - являются полупустынными.

Суровые погодные, кормовые и многие другие природно-социальные условия пустынь максимально ограничивают круг выбора средств освоения природных ресурсов аридных зон. В связи с породными свойствами каракульских овец в этом кругу особое место занимает отрасль овцеводство, еще точнее каракулеводство.

В нашей стране овцеводство — стратегическая отрасль народного хозяйства не только потому, что является важной сырьевой базой для ряда отраслей промышленности, но и в социальном плане: она обеспечивает занятость и жизнеспособность населения в экстремальных природно-климатических зонах.

Каракулеводство Узбекистана в основном базируется в пустынных, полупустынных регионах с низкими кормовыми ресурсами. То есть, обеспеченность организма каракульских овец целиком зависит от климатических и кормовых условий этих регионов. Общая площадь этих регионов составляет 22,614 млн га, из них 81% относится к пустынным, 13% - предгорным полупустынным, 4,5% - горным и 1,5% - высокогорным пастбищам. Пустынные и предгорные пастбища Республики представлены эфемеровой, эфемерно-полукустарниковой, кустарниково-травянистой и солянковой растительностью с общим запасом кормов от 0,95 цн/га до 5-6,5 цн/га [1].

Основная часть. Овцы каракульской породы отличаются большой выносливостью и хорошо приспособлены к пастбищному содержанию в условиях пустынь и полупустынь. К примеру, каракульская овца адаптирована к жестким погодно-кормовым условиям, круглый год выпасается на

пастбищах, дислоцированных в зоне пустынь и полупустынь. Здесь колебания среднегодовой температуры воздуха достигают от 42-47 °С летом до -25-32 °С зимой. Среднегодовой урожай этих пастбищ составляет 1,5-2,5 ц/га, при этом проективное покрытие пастбищ составляет 10-30%. В целях удовлетворения жизненных потребностей овца в год поедает 700-800 кг сухой, в основном грубой кормовой массы, для подбора которой она в сутки проходит 15-25 км, употребляя в сутки 4-6 литров соленой или горько-соленой воды.

Благодаря тому, что порода развивалась в суровых условиях, ее характеристики по многим параметрам превосходят овец других пород в отношении адаптивности к условиям пустынь [2,3,4].

К основным преимуществам относятся:

- высокие адаптивные способности;
- неприхотливость в питании и к условиям содержания;
- крепкий скелет;
- свойства теплообмена позволяют выдерживать высокие температуры;
- высокий процент выживаемости молодняка в экстремальных условиях;
- многопрофильность получаемых продуктов (не только мясо, но и молоко, шерсть, шкуры, сычуг);
- шерсть ягнят имеет высокую ценность в меховой промышленности; многообразие видов окрасов также повышает ценность шкур животных.

Каракульские овцы хорошо приспособлены к круглогодичному пастбищному содержанию, пьют соленую воду, в критические периоды года довольствуются только грубостебельчатой сухой растительностью. В отличие от тонкорунных овец, пасутся в рассыпную на большой площади и являются «щадящими» по отношению к пастбищам. Они превосходят других пород с устойчивостью к различным заболеваниям и самое главное достоинство каракульских овец нужно отнести их удивительную способность прочно унаследовать свои полезные качества потомству от маток других грубошерстных пород [5].

Между тем, эффективность ведения каракулеводства во многом зависит от качества стада, которое формируется из молодняка, оставленного на ремонт. Впоследствии небрежного отношения к выращиванию молодняка может произойти не только ухудшения качество стада, и даже количественное уменьшение поголовья, которое сказывается в динамике производственных показателей [6].

Самим ответственным периодом при выращивании ремонтного молодняка каракульских овец, является первый зимний сезон, которое наступает, во-первых, впервые в жизни животных, во-вторых сразу же после отбивки, то есть в этот период им нужно будет адаптироваться и самостоятельному кормлению, и погодным условиям, одновременно.

После отъема от маток ягнята целиком переходят на питание сухой пастбищной растительностью. Это резкое изменение условий жизни приводит к тому, что первое время молодняк плохо пасется и беспокоится, в результате интенсивность роста снижается. Недостаточное или плохое кормление и содержание в этот период можно испортить молодняк, свести на нет предыдущее успешное его выращивание и получить к зимовке слабых, болезненных животных, которых выправить зимой их уже не удастся [7]. Как сказал известный животновод Богданов Е.А «Что упущено в силу недостаточного питания или болезни в более ранние периоды развития молодого животного, не может быть полностью возмещено позднее» [8].

Молодняк, впервые зимующий, обычно более тяжело переносит зимние невзгоды. Они требуют особого ухода. Им выделяют пастбища более богатые семенистыми, засохшими на корню эфемерами и лучшие помещения. Баранчики в сравнении с ярочками, нуждаются в лучших условиях для своего роста и развития, так как они будущие производители стада. Им нужно выделять самые лучшие пастбища с густым травостоем и разнообразным составом пастбищной растительности. С переходом на самостоятельное питание баранчикам в

течении первого месяца после отбивки следует давать дополнительно к пастбищному корму по 150-200 г концентратных кормов, либо выпасать их на хороших участках пастбищ злаковых растений. Истраченный в эту стадию развития корм вполне окупается хорошим развитием племенных баранчиков, которые используются и для своего стада и для реализации в другие хозяйства.

Без дополнительной подкормки баранчики значительно худеют. Вступая в таком состоянии в зимовку, часть из них к полугоралетнему возрасту оказывается недоразвитыми, имеют плохую упитанность. В результате они не используются в следующем году в случке, и не могут быть проданы как производители.

Большое значение имеет выбор пастбищной территории. Зимние пастбища по возможности выбирают на холмистой местности, защищающей овец от холодных ветров. Пастбища должны иметь кустарниковую и полукустарниковую растительность, которая не покрывается толстым слоем снега. Это позволяет пасти овец и по снегу. К таким кормовым растениям относятся полынь, верблюжья колючка, сингрен, изень, саксаул. Зимний корм для овец составляет семена и тонкие побеги кустарниковой растительности, засохшие на корню эфемеры, злаки, бобовые, солянки и другие.

Для них с неокрепшими еще зубами на пастбище необходима мягостебельчатая растительность, а также примесь полукустарников и кустарников (полынь, солянка, саксаул и др).

Зима в полупустынях и пустынях Узбекистана не столько холодная, сколько и влажная. Большинство осадков в виде дождя здесь выпадает в зимние месяцы. Каракульские овцы, будучи покрыты густой шерстью и будучи сытыми, не боятся холода, но очень чувствительны к сыростям и дождю при низких температурах. Особенно чувствительны к неблагоприятным условиям погоды молодняки, вступавшие впервые в зимовку, вследствие чего и наиболее восприимчивы к простудным заболеваниям

(например, воспаление легких). В зимние месяцы овцы очень чувствительные к сырости и мерзлой земле в холодном помещении, в результате чего даже взрослое поголовье зачастую подвергается легочным и желудочно-кишечным заболеваниям. Во избежание этого нужно ежедневно утром очищать кошару от мерзлого грунта и засыпать пол сухим овечьим навозом, сделав его запасы на зиму в достаточном количестве [9]. Обеспечив отары молодняка на зиму теплыми и сухими помещениями, можно предотвратить эти заболевания. Кошары рекомендуется строить в неглубоких лощинах, северная и северо-западная сторона которых должна иметь возвышенность, а южная или юго-западная – некоторая покатость.

Кошаров и усадьбу при ней следует строить в виду прямоугольного двора, обеспеченного стеной в 2-2,5 метра высоты. Кошару следует строить в северной и северо-западной части усадьбы с тем, чтобы южная и юго-западная ее стороны были открыты для солнца. Такое расположение позволяет держать помещение в сухом и чистом состоянии. Неправильное же расположение построек создает условия для сырости и грязи, что затрудняет их использование в самое ненастное время.

Традиционные в Средней Азии круглые кошары, крыша которых имеет в середине отверстие, менее пригодны для молодняка. В таких постройках создаются неблагоприятные температурные условия: во время холодов в них температура значительно ниже, чем снаружи, к тому же через открытое отверстие в помещение попадает дождь и снег. Просыхание таких кошар (закрытых от солнца и ветра) происходит очень затруднительно и использование их в ненастные и без выпасных дней пагубно влияет на здоровье овец.

На месте зимовки молодняка должно быть заготовлено значительно больше количество грубого корма, чем для взрослых овец, так как ягнята менее выносливы и при снежных буранах и сильных ветрах не могут пользоваться пастбищами.

Скирды сена следует размещать ближе к кошарам. Опыты показывают, что во время сильных ветров и буранов к удаленным скирдам грубого корма бывает невозможно подогнать овец.

Зимними пастбищами, удаленными от кошары, опытные чабаны рекомендуют пользоваться в хорошую погоду, а при наступлении холодов – перегонят овец ближе к кошаре. Утром не следует спешить с выгоном молодняка на пастбище, а нужно подождать пока потеплеет и с растений спадает иней, так как поедание трав вместе с инеем вызывает желудочные заболевания.

Опыт зимнего кормления показывает, что овец при больших снегопадах, сильных морозах, холодных ветрах следует прогонять в сторону солнца, а при обильных снегопадах пастбища следует расчищать не только механизмами, но с помощью ослов, лошадей и верблюдов.

Если молодняк ночью находился в закрытом помещении, то вначале нужно перегнать во двор усадьбы при кошаре, где он несколько охладится, а затем пускать на пастбище. Выгоняя стадо зимой из кутана на пастбище, надо следить, чтобы не было встречного ветра, так как согревшиеся животные могут получить простудные заболевания. Вовремя гололедицей сильных буранов молодняк не выпасают, его подгоняют к скирде с подветренной стороны, где для него разбрасывают грубый корм. Если выпало много снега и животные не могут пройти к скирде, чабаны расчищают им дорогу.

При благоприятной погоде ночное выпускание молодняка должно длиться 2-3 часа.

Содержание овец зимой в условиях нормальной погоды оказывает благоприятное влияние на состояние здоровья и упитанность, развития молодняка и на их шерстную продуктивность. Несомненно, больные животные плохо переносят зимнее время. Несмотря на общее благополучие, начиная с ноября, от каждой отары следует отделять слабо упитанное, недоразвитое и большое поголовье, формируя его в отдельные группы и закрепляя за опытным

К концу зимы на пастбищах обычно появляется ранняя зеленая растительность. В это время нелегко сохранить упитанность ягнят, которые перестают есть сухой корм, а появившейся зелень ввиду ее большой изреженности, низкого отрастания и большего содержания в ней воды, не обеспечивает насыщения овец.

После благополучного проведения зимовки молодняк выходит к весне достаточно крепким и закаленным. Благоприятные кормовые условия весны обеспечивает дальнейшее формирование ремонтного молодняка в здоровых животных с крепкой конституцией и высокой продуктивностью [12].

Весной молодняк стригут после стрижки производителей и дойных маток. Раньше стричь молодняк не рекомендуется, потому что возможно похолодание. Более поздняя стрижка также не желательна из-за неблагоприятного действия жары.

Благополучно отзимовавший молодняк обычно бывает крепким и выносливым. Однако, и для этого возраста овец большое значение имеет своевременное ветеринарно-профилактические мероприятия.

В основу ветеринарного обслуживания должны быть положены меры, обеспечивающие предотвращению потерь, наносимых незаразными и заразными заболеваниями животных. Основной урон овцеводству в настоящее время наносят незаразные заболевания, для ликвидации которых должно быть организовано полноценное кормление, обеспечение животных водой и содержание в помещениях, отвечающих зооветеринарным требованиям, а также, регулярное проведение профилактических обработок и осмотров с целью выявления больных и ослабленных животных.

Используемая литература

- 1. Бешко Н.Ю., Мукумов Т.Х. Современное состояние пустынных и предгорных пастбищ Фаришского района. Материалы научно-практической конференции. УзКЧЭИТИ. Самарканд, 2012. С. 259-267.*
- 2. Кальницкий Б.Д., Галочкин В.А. Некоторые итоги и проблемы биологии продуктивных животных // Зоотехния. - 2008. - № 1. - С. 13-15.*
- 3. Костин А.П., Сухомлин Н.Г. Энергетический обмен и терморегуляция сельскохозяйственных животных // Труды ВНИИФБ и П, 1966. - С.65-72.*
- 4. Слоним А.Д. Физиология терморегуляции и термической адаптации у с.-х. животных. -М.-Л.: Наука, 1966. - 147 с.*
- 5. https://studexpo.ru/883286/selskoe_hozyaystvo/prirodno_klimaticheskie_pastbischno_kormovye_usloviya_pustynnyh_pastbischno_razvedenii_karakulskih_ovets.*
- 6. Кузембайулы Ж. Научно-технологические аспекты повышения эффективности каракулеводства в аридной зоне Казахстана. автореф.дисс. на соиск. уч.степ.док. с/х наук Шымкент, 2010.*